

Bariatrik operatsiyadan keyingi ichak mikrobiotasini o'zgarishi

Изменения микробиоты кишечника после бариатрической операции

Changes in intestinal microbiota following bariatric surgery

Respublika ixtisoslashtirilgan Endokrinologiya ilmiy amaliy tadqiqot markazi

Narimova Gulchehra Djumaniyazovna

Tibbiyot fanlari doktori

Yusupova Madina Shukrullayevna

Tibbiyot fanlari dotsenti

Sultanova Firuza Tuxtasinovna

Usmanova Istora Abduvoris qizi

Endokrinolog shifokor

usmanovaistora@gmail.com

Annotatsiya

Semizlik butun dunyoda jiddiy sog'liq muammosi hisoblanadi. U 2-tur qandli diabet, yurak kasalliklari va ayrim saraton turlari kabi ko'plab boshqa kasalliklar bilan bog'liq. Bariatrik jarrohlik hozirda uzoq muddat davomida ko'p vazn yo'qotish va boshqa kasalliklarni yaxshilashning eng samarali usuli bo'lib, ayniqsa og'ir semizlikdan aziyat chekayotgan bemorlar uchun foydalidir. Ichak mikrobiotasi, ya'ni ichagimizda yashovchi barcha bakteriyalar va boshqa mikroorganizmlar salomatligimiz uchun g'oyat muhim ahamiyatga ega. U ovqat hazm qilish, vitaminlar sintezi va zararli bakteriyalardan himoyalashda yordam beradi. So'nggi tadqiqotlar, jumladan O'zbekistonda o'tkazilgan izlanishlar shuni ko'rsatmoqdaki, bariatrik jarrohlik ichak mikrobiotasini sezilarli darajada o'zgartiradi. Bu o'zgarishlar jarrohlik amaliyotining vazn yo'qotish va salomatlikni yaxshilashdagi yuqori samaradorligiga asosiy sabab bo'lishi mumkin, biroq muvozanat buzilganda ayrim asoratlarga ham olib kelishi ehtimoli mavjud. Ushbu sharh maqolada turli xil bariatrik jarrohlik amaliyotlaridan so'ng ichak mikrobiotasining o'zgarishlarini tushunish maqsadida so'nggi ilmiy nashrlar tahlil qilinadi.

Biz qaysi bakteriyalarning ko'payishi yoki kamayishi, ularning tanaga ta'siri (masalan, yog' miqdorini kamaytirish yoki qon shakarini yaxshiroq boshqarish) va hali o'rganishimiz lozim bo'lgan jihatlar haqida so'z yuritamiz. Shuningdek, keng qamrovli

manzarani yaratish maqsadida, dunyoning turli hududlaridan, jumladan O‘zbekiston va Rossiyadan olingan tadqiqotlarni ko‘rib chiqishga harakat qilamiz. Bu o‘zgarishlarni tushunish bariatrik jarrohlikni yanada takomillashtirish, kichik ichak bakterial o‘sishi (SIBO) kabi potensial asoratlarni boshqarish va ehtimol, ichak mikrobiotasini o‘zgartirish orqali semizlikni davolashning yangi usullarini topishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: bariatrik jarrohlik, ichak mikrobiotasi, ichak mikroflorasi, semizlik, metabolik jarrohlik, disbioz, Ru-en-Y oshqozon shuntlash, qorin qismi gastrektomiyasi, SIBO (kichik ichak bakterial o‘sishi), O‘zbekiston

Abstract

Obesity is a serious health problem worldwide. It is associated with many other diseases, such as type 2 diabetes, heart disease, and certain types of cancer. Bariatric surgery is currently the most effective way to improve long-term weight loss and other illnesses, and is especially beneficial for patients suffering from severe obesity. Intestinal microbiota, that is, all bacteria and other microorganisms living in our intestines, are extremely important for our health. It helps in digestion, vitamin synthesis, and protection from harmful bacteria. Recent studies, including those conducted in Uzbekistan, show that bariatric surgery significantly alters the intestinal microbiota. These changes may be the main reason for the high effectiveness of surgical intervention in weight loss and health improvement, but there is a possibility that imbalance can lead to some complications. This review article analyzes recent scientific publications to understand changes in intestinal microbiota after various bariatric surgeries.

We'll talk about which bacteria increase or decrease, their effects on the body (such as reducing fat levels or better controlling blood sugar), and aspects we still need to learn. We will also try to review research from different regions of the world, including Uzbekistan and Russia, in order to create a comprehensive picture. Understanding these changes will help to find new ways of treating obesity by further improving bariatric surgery, managing potential complications such as small intestinal bacterial growth (SIBO), and possibly altering the intestinal microbiota.

Key words: bariatric surgery, intestinal microbiota, intestinal microflora, obesity, metabolic surgery, dysbiosis, Ru-en-Y gastric bypass, abdominal gastrectomy, SIBO (small intestinal bacterial growth), Uzbekistan

Аннотация

Ожирение является серьезной проблемой здоровья во всем мире. Он ассоциируется со многими другими заболеваниями, такими как сахарный диабет 2 типа, болезни сердца и некоторые виды рака. Бариатрическая хирургия в настоящее время является наиболее эффективным способом улучшения значительной потери веса и других заболеваний в течение длительного периода, особенно полезным для пациентов с тяжелым ожирением. Кишечная микробиота, то есть все бактерии и другие микроорганизмы, обитающие в нашем кишечнике, имеют решающее значение для нашего здоровья. Он помогает в пищеварении, синтезе витаминов и защите от вредных бактерий. Последние исследования, в том числе проведенные в Узбекистане, показывают, что бариатрическая хирургия существенно изменяет микробиоту кишечника. Эти изменения могут быть основной причиной высокой эффективности хирургического вмешательства в похудении и улучшении здоровья, но также могут привести к некоторым осложнениям при дисбалансе. В данной обзорной статье анализируются последние научные публикации для понимания изменений микробиоты кишечника после различных бариатрических операций.

Мы обсудим, какие бактерии могут увеличиваться или уменьшаться, их воздействие на организм (например, снижение уровня жира или лучшее управление сахаром в крови) и аспекты, которые нам еще предстоит изучить. Мы также постараемся рассмотреть исследования из разных регионов мира, включая Узбекистан и Россию, чтобы создать более широкую картину. Понимание этих изменений поможет найти новые методы лечения ожирения путем дальнейшего совершенствования бариатрической хирургии, управления потенциальными осложнениями, такими как бактериальный рост кишечника (SIBO), и, возможно, изменения микробиоты кишечника.

Ключевые слова: бариатрическая хирургия, кишечная микробиота, кишечная микрофлора, ожирение, метаболическая хирургия, дисбиоз, Ру-эн-Я шунтирование

желудка, гастрэктомия брюшной полости, SIBO (бактериальный рост кишечника),
Узбекистан

Semizlik global pandemiyaga aylanib, ya'ni bu ko'plab mamlakatlarda jiddiy muammoga aylanib ulgurdi (Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, 2021). Bu shunchaki ortiqcha vazn emas, balki ko'plab jiddiy sog'liq muammolari xavfini oshiradigan murakkab kasallikdir. Bunga 2-turdagi qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari (yurak xuruji va insult kabi), gipertoniya, saratonning ayrim turlari va uyqu apnoesi singari nafas olish bilan bog'liq muammolar kiradi (Kopelman, 2000). Og'ir semiz odamlar uchun ovqatlanish tarzi va jismoniy mashqlarni o'zgartirish ko'pincha uzoq muddat davomida yetarli darajada vazn yo'qotishga olib kelmaydi. Bunday hollarda bariatrik jarrohlik eng samarali davolash usuli hisoblanadi (Buchwald et al., 2004). Bariatrik jarrohlik odamlarning kamroq ovqatlanishi va kamroq kaloriya o'zlashtirishiga yordam berish uchun oshqozon yoki ichakni o'zgartiradigan turli xil operatsiyalarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, u metabolizmga kuchli ta'sir ko'rsatadi, bu esa faqat vazn yo'qotish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa ta'sirlarga ham ega.

Ichagimizda trillionlab mikroorganizmlar, asosan bakteriyalar mavjud bo'lib, ular ichak mikrobiotasi deb ataladi (Thursby & Juge, 2017). Uzoq vaqt davomida bu mayda jonzoatlarning qanchalik muhimligini bilmasdik. Endi esa ichak mikrobiotasi tanamizdagi boshqa a'zolarga o'xshash ekanligini tushunib yetdik. U salomatligimizda juda muhim ahamiyatga ega. Ichak mikrobiotasi tanamiz parchalay olmaydigan ayrim tolali moddalarni hazm qilishimizga yordam beradi. U K vitamini va ayrim B vitaminlari kabi muhim vitaminlarni ishlab chiqaradi. Shuningdek, u immunitetimizni kuchaytiradi va bizni kasallik qo'zg'atuvchi zararli bakteriyalardan himoya qiladi (Guarner & Malagelada, 2003). Ichak mikrobiotasi muvozanatda bo'lmaganda - bu disbioz deb ataladi - u semizlik, yallig'lanishli ichak kasalliklari va hatto ruhiy salomatlik muammolari kabi ko'plab kasalliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin (Lynch & Pedersen, 2016). Semiz odamlarda ko'pincha normal vaznli odamlarga qaraganda boshqacha ichak mikrobiotasi kuzatiladi (Ley et al., 2006). Xususan, O'zbekistonda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 2-tur qandli diabet bilan og'rikan semiz bemorlarda jarrohlik amaliyotidan oldin ham Bifidobacterium va Lactobacillus kabi foydali bakteriyalarning kamayishi hamda Staphylococcus,

Streptococcus va Candida kabi opportunistik floraning ko‘payishi kuzatilgan (Ziyadullaev et al., 2023).

So‘nggi yillarda ko‘plab olimlar bariatrik jarrohlikning ichak mikrobiotasiga ta‘sirini o‘rganishga kirishdilar. Jarrohlik amaliyoti ichakdagi bakteriyalarning turlari va miqdorida sezilarli va ko‘pincha uzoq muddatli o‘zgarishlarga olib kelishi aniqlanmoqda (Kong et al., 2013; Liou va boshqalar, 2013). Ushbu o‘zgarishlar bariatrik jarrohlikning vazn yo‘qotish va 2-tur qandli diabet kabi metabolik muammolarni bartaraf etishdagi samaradorligining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi, ba‘zida bu ta‘sir hatto sezilarli vazn yo‘qotishdan oldin ham kuzatiladi (Tremaroli & Bäckhed, 2012). Biroq, bu o‘zgarishlar kichik ichak bakterial o‘sishi (SIBO) kabi holatlarga ham olib kelishi mumkin, bu esa o‘z navbatida asoratlarga sabab bo‘lishi mumkin (Xayruddinov va boshqalar, 2023). Bu jarayonlar murakkab bo‘lib, oziq-ovqatdan energiya olish usulimiz, organizmning yallig‘lanishni boshqarishi, ochlik va qon shakari miqdorini nazorat qiluvchi ichak gormonlarining ishlab chiqarilishi hamda o‘t kislotalarining tanada ishlashi kabi omillarni o‘z ichiga olishi mumkin (Ryan et al., 2014).

Ushbu maqolaning maqsadi - bariatrik jarrohlikdan so‘ng ichak mikrobiotasidagi o‘zgarishlar haqidagi zamonaviy ilmiy adabiyotlarni tahlil qilishdir. Roux-en-Y oshqozon-ichak anastomozi (RYGB) va oshqozon qisqartirish (SG) kabi turli jarrohlik usullari ichak bakteriyalarining tarkibi va vazifasini qanday o‘zgartirishi to‘g‘risida ma‘lum bo‘lgan ma‘lumotlarni umumlashtirish maqsad qilingan. Shuningdek, bu mikroob o‘zgarishlarining jarrohlik amaliyotining ijobiy natijalariga olib keladigan ehtimoliy mexanizmlar muhokama qilinadi va mumkin bo‘lgan salbiy oqibatlarini ham ko‘rib chiqiladi. Umumiy qonuniyatlar yoki o‘ziga xos topilmalarni tushunish uchun turli mintaqalarda, jumladan O‘zbekiston va boshqa tegishli hududlarda o‘tkazilgan yangi tadqiqotlar natijalarini ham hisobga olingan. Bu muhim ahamiyatga ega, chunki ovqatlanish tarzi, genetik xususiyatlar va mahalliy muhit kabi omillar turli aholi guruhlarida farq qilishi va mikrobiotaga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin (Gupta va boshqalar, 2017).

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bariatrik jarrohlik ichak mikrobiotasida juda katta o‘zgarishlarga olib keladi. Bu o‘zgarishlar operatsiya turiga, operatsiyadan keyin qancha vaqt o‘tganiga va hatto odamga qarab farq qiladi. Shuningdek, tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bariatrik jarrohlik mikrobiota tarkibi va xilma-xilligini sezilarli darajada

o'zgartiradi. Mikrobiotaning xilma-xilligi bakteriyalarning necha xil turi mavjudligi va ularning qanchalik bir tekis taqsimlanganligining o'lchovidir.

Alfa-xilma-xillik: Bu bir kishidan olingan bitta namunada mavjud turlar boyligi (turli xil turlar soni) va ularning taqsimlanishi tengligini ifodalaydi. Ba'zi tadqiqotlar RYGB amaliyotidan keyin alfa-xilma-xillik kamayishini ko'rsatadi (Salazar va boshqalar, 2015). Biroq, boshqa tadqiqotlar, ayniqsa Yengli gastrektomiya (YG) amaliyotidan so'ng, alfa-xilma-xillikning oshishini aniqlagan. Masalan, qurg'oqchil iqlimli hududda (Saudiya Arabistoni) LSG amaliyotini o'tkazgan bemorlarda o'tkazilgan tadqiqot, jarrohlikdan keyin alfa xilma-xilligining sezilarli darajada oshganini va bu metabolik yaxshilanish bilan bog'liqligini ko'rsatdi (Al-Momen va boshqalar, 2023). Bu farqlarning sabablari to'liq aniqlanmagan, ammo ular ichakning namuna olingan qismi, jarrohlikdan keyingi parhez, jarrohlik turi yoki o'lchov vaqti bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Beta-xilmaxillik: Bu usul turli namunalar o'rtasidagi umumiy mikroob tarkibini taqqoslaydi (masalan, jarrohlik amaliyotidan oldin va keyin yoki turli odamlar o'rtasida). Deyarli barcha tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bariatrik jarrohlikdan so'ng beta-xilma-xillik sezilarli darajada o'zgaradi. Bu esa mikroblar hamjamiyatining umumiy tuzilishi amaliyotdan oldingi holatdan tubdan farq qilishini anglatadi (Zhang va boshqalar, 2015). Mazkur holat ichak ekotizimida katta o'zgarishlar yuz berganini yaqqol namoyon etadi.

Odamlarda ichak mikrobiotasida bir nechta asosiy bakteriya guruhlari, ya'ni filumlar ustunlik qiladi. Bariatrik jarrohlikdan so'ng insonning ichak mikrobiotasida asosiy bacterial filumlardagi o'zgarishlar ham aniqlangan. Quyidagi filumlar aniqlanganini ma'lum qilish mumkin:

1. Firmikutlar: Jarrohlik amaliyotidan oldin semizlikdan aziyat chekadigan odamlarda ko'pincha Firmikutlar miqdori yuqori bo'ladi. Bariatrik jarrohlikdan, ayniqsa RYGB va SG amaliyotlaridan so'ng, ko'plab tadqiqotlar Firmikutlarning nisbiy miqdori kamayganini qayd etgan (Furet va boshq., 2010; Graessler va boshq., 2013; Al-Momen va boshq., 2023). O'zbekistonda o'tkazilgan tadqiqotlar ham Firmikutlardagi o'zgarishlar kuzatilayotgan disbiozning bir qismi ekanligini tasdiqlaydi (Xayruddinov va boshq., 2023).

2. Bacteroidetes: Bular yana bir yirik filum hisoblanadi. Ko'pincha bariatrik jarrohlikdan so'ng Bacteroidetes miqdori ortadi (Ley va hamkasblar, 2006, vazn yo'qotish

nuqtai nazaridan; Kong va boshqalar, 2013; Al-Momen va boshqalar, 2023). Bu o'zgarish natijasida Firmicutes va Bacteroidetes (F/B) nisbati pasayadi. Ba'zi tadqiqotlarda yuqori F/B nisbati semizlik bilan bog'liq ekanligi aniqlangan, shuning uchun bu nisbatning kamayishi ko'pincha "ozg'inroq" mikrobiota profiliga o'tish sifatida baholanadi (Turnbaugh va boshqalar, 2006). Rossiyalik olimlarning tadqiqotlari ham F/B nisbatining muhimligini ta'kidlaydi (Borisenko va boshqalar, 2021).

3. Proteobacteria (hozir ko'pincha Pseudomonadota deb tasniflanadi): Bariatrik jarrohlik, ayniqsa RYGB (oshqozon o'tkazuvchanligini kamaytirish) amaliyotidan so'ng eng ko'p kuzatiladigan holat. Proteobacteria tipidagi bakteriyalarning sezilarli darajada ko'payishidir (Kaakoush va boshq., 2014). Bu guruhga Escherichia (masalan, ichak tayoqchasi), Klebsiella va Enterobacter kabi fakultativ anaerob bakteriyalar kiradi. Bunday ko'payish juda katta miqdorda bo'lishi va uzoq vaqt davom etishi mumkin. Xayruddinov va hamkasblar (2023) ham O'zbekistonda bariatrik jarrohlikdan keyingi asoratlar bilan bog'liq holda Proteobacteriya miqdorining o'zgarishini ta'kidlashgan.

4. Actinobacteria: Bu filumdagi o'zgarishlar ancha o'zgaruvchan. Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayrim turdagi jarrohlik amaliyotlaridan so'ng yoki ma'lum parhez turlarida, odatda foydali deb hisoblangan Bifidobacterium turlarining ko'payishi kuzatiladi (Guo va boshq., 2020). Biroq, Ziyadullayev va boshq. (2023) O'zbekistonda semizlik va QD-2 bilan og'rigan bemorlarda operatsiyadan oldin bifidobakterium va laktobakterium darajasi ko'pincha pasayganligini va operatsiyadan keyingi tuzatish choralari ularni tiklashga qaratilganligini ta'kidladilar. Xayruddinov va boshq. (2023) shuningdek, operatsiyadan keyingi disbiozdan zararlangan turlar qatoriga Aktinobakteriyalarni ham kiritadi.

5. Verrucomicrobia: Ushbu filumga mansub Akkermansia muciniphila turi ko'plab olimlarning e'tiborini tortdi. Bir qancha tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, uning miqdori ko'pincha RYGB va SG jarrohlik amaliyotlaridan keyin ortadi (Dao va boshq., 2016; Palleja va boshq., 2016; Al-Momen va boshqalar, 2023). A. muciniphila ichak shilliq qavatida yashashi ma'lum bo'lib, u ichak to'siq vazifasining yaxshilanishi va metabolik salomatlik bilan bog'liq ekanligi aniqlangan.

Filumlardan tashqari, turkum va tur kabi aniqroq darajalarda ham ko‘plab o‘zgarishlar ro‘y beradi. Roux-en-Y oshqozon bypasi (RYGB) va ba’zi hollarda yangli gastrektomiya (SG) kabi bariatrik jarrohlik amaliyotlaridan so‘ng bir nechta bakteriya turlarining ko‘payishi kuzatilgan. Bularga Escherichia (Proteobakteria filumiga mansub), Klebsiella, Veillonella, Streptococcus va Enterococcus kiradi (Lin va boshqalar, 2018). Shuningdek, Akkermansia ham odatda operatsiyadan keyin ko‘payadi. Al-Momen va boshqalarning (2023) tadqiqotida laparoskopik yangli gastrektomiya (LSG) dan so‘ng Bacteroides va Akkermansia turlarining ko‘payishi aniqlangan. Xuddi shunday, Ziyadullaev va boshqalar (2023) O‘zbekistonda operatsiyadan oldingi semiz bemorlarda Staphylococcus va Streptococcus kabi opportunistik floraning ko‘payishini qayd etishgan. Bu esa jarrohlik dastlab, yangi mikroob muvozanati o‘rnatilgunga yoki tuzatuvchi choralar ko‘rilgunga qadar, ayrim taksonlarning mavjudligini kuchaytirishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Aksincha, ayrim bakteriya avlodlari bariatrik jarrohlikdan keyin kamayishi kuzatiladi. Bular orasida Clostridium ning ba’zi turlari, shuningdek Faecalibacterium (ayniqsa Faecalibacterium prausnitzii), Roseburia va Ruminococcus kabi avlodlar bor (Liu va boshqalar, 2017). Al-Momen va hamkasblari (2023) LSG amaliyotidan so‘ng Faecalibacterium va Prevotella avlodlarining miqdori kamayganini aniqlashgan. Shu yo‘nalishda, Ziyadullaev va boshqalar (2023) o‘z tadqiqot guruhlarida Bacteroides, Bifidobacterium va Lactobacillus kabi foydali bakteriya avlodlarining operatsiyadan oldingi davrda kamayganini qayd etishgan.

Bariatrik jarrohlik turiga qarab mikroob o‘zgarishlarining ko‘lami va xususiyati farqlanishi mumkin. Ziyadullaev va hamkasblarining O‘zbekistonda olib borgan tadqiqotlari (2023) "turli xil bariatrik operatsiyalar"ni tilga oladi. Bu esa ushbu kuzatuvlar mahalliy sharoitda amalga oshiriladigan keng tarqalgan turli xil muolajalarni qamrab olishi mumkinligini anglatadi.

Bariatrik jarrohlik nafaqat mavjud bakteriyalarning tarkibini, balki ularning faoliyatini va o‘zgargan ichak bilan o‘zaro ta’sirini ham o‘zgartiradi. Bariatrik jarrohlikdan keyin eng jiddiy muammolardan biri SIBO (ingichka ichakda bakteriyalarning ortiqcha ko‘payishi) rivojlanishidir. Anatomik o‘zgarishlar, ayniqsa RYGB kabi ko‘r ichak qismini hosil qiladigan yoki ichak o‘tkazuvchanligini o‘zgartiradigan amaliyotlarda, bemorlarda

ingichka ichakda bakteriyalarning haddan tashqari ko'payishiga moyillik paydo qilishi mumkin. Xayruddinov va boshq. (2023) O'zbekistonda operatsiyadan keyingi asoratlarda ingichka ichak mikrobiomasining rolini maxsus o'rganib, SIBO ni disbioz va malabsorbsiya belgilari bilan bog'ladilar. Bu shuni ko'rsatadiki, mikrobiota o'zgarishlarining ko'pchiligi foydali bo'lsa-da, ayrimlari davolashni talab qiladigan salbiy holatlarga olib kelishi mumkin.

O'zbekiston va boshqa mintaqalar aholisida bariatrik jarrohlik mikrobiotaga qanday ta'sir ko'rsatishi bo'yicha bevosita qiyosiy tadqiqotlar hali rivojlanmoqda, biroq mahalliy izlanishlar muhim ma'lumotlar taqdim etmoqda. O'zbekistonlik olimlar Xayruddinov va boshq. (2023) va Ziyadullayev va boshq. (2023) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ushbu mintaqada SIBO va T2DM bilan og'rigan semiz bemorlarda oldindan mavjud bo'lgan disbiozning tabiati kabi o'ziga xos muammolar yoritilgan. Ular mikroblar muvozanatini tiklash muhimligini ta'kidlaydilar. Masalan, Ziyadullayev va boshq. (2023) jarrohlik aralashuvidan oldin Bifidobacterium va Lactobacillus ning past darajasi va shartli patogenlarning yuqori darajasini ko'rsatadi, bu esa aralashuvning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Saudiya Arabistonidagi Al-Momen va boshqalarning (2023) tadqiqoti kabi boshqa alohida mintaqalarda olib borilgan izlanishlar (qurg'oqchil iqlim sharoitida) shuni ko'rsatadiki, LSG alfa xilma-xilligining oshishiga va Bacteroidetes hamda Akkermansia kabi foydali o'zgarishlarga olib kelishi mumkin, bu esa metabolik yaxshilanishlar bilan bog'liq. Bunday tadqiqotlar muhim, chunki ular operatsiyadan keyingi mikrobiota o'zgarishlarining asosiy mexanizmlari global miqyosda o'xshash bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi (masalan, F/B nisbatining o'zgarishi). Biroq, mahalliy ovqatlanish odatlari (masalan, non turlari, fermentlangan sut mahsulotlari, O'zbekistonda go'sht iste'mol qilish tartibi), genetik kelib chiqish va atrof-muhit omillari (masalan, iqlim) asosiy mikrobiotaga va uning jarrohlik amaliyotiga javobiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Keng qamrovli, xalqaro miqyosda e'lon qilingan O'zbekiston ma'lumotlarining ba'zi G'arb mamlakatlariga nisbatan kamligi hali ham rivojlanish uchun soha va ta'sirli mahalliy tadqiqotlar uchun imkoniyat hisoblanadi.

Ko‘plab tadqiqotlar natijalari, shu jumladan O‘zbekistonning so‘nggi hissalari, bariatrik jarrohlik amaliyoti ichak mikrobiotasida katta va murakkab o‘zgarishlarga olib kelishini aniq ko‘rsatmoqda. Bariatrik jarrohlikdan keyingi bakteriya o‘zgarishlarini talqin qilish ularni sof yaxshi yoki yomon deb baholashdan ko‘ra, qonuniyatlarni aniqlash va ularning kengroq ahamiyatini tushunishni o‘z ichiga oladi. Ko‘pincha kuzatiladigan eng e‘tiborga molik o‘zgarishlardan biri Proteobakteriyalarning ko‘payishidir. Bu o‘zgarish muhim ahamiyatga ega, chunki Proteobakteriyalar ham foydali, ham opportunistik turlarni o‘z ichiga oladi va ularning ko‘payishi ichak ekotizimining barqaror yaxshilanishini emas, balki o‘tish bosqichini aks ettirishi mumkin. Ko‘pincha muhokama qilinadigan yana bir ko‘rsatkich - bu Firmicutes va Bacteroidetes (F/B) nisbatining pasayishidir. Bu o‘zgarish ko‘pincha ijobiy deb hisoblanadi, chunki bir qator tadqiqotlarda yuqori F/B nisbati semizlik bilan bog‘liq ekanligi aniqlangan. Biroq, shaxslar va populyatsiyalar o‘rtasidagi farqlarni hisobga olish lozim; nisbatning o‘zi mikrobiotaning funksional dinamikasini to‘liq aks ettirmaydi.

Akkermansia muciniphila bakteriyasining ko‘payishi odatda foydali deb hisoblanadi, chunki u ichak to‘sig‘i funksiyasining yaxshilanishi va metabolik salomatlik bilan bog‘liq. Jarrohlikdan keyingi o‘sishi sog‘lom ichak muhitiga o‘tishni ko‘rsatishi mumkin. Biroq, uning afzalliklari vaziyatga qarab, organizm xususiyatlari va boshqa mikroorganizmlar bilan o‘zaro ta‘siriga ko‘ra farq qilishi mumkin. Shu bilan birga, *Faecalibacterium prausnitzii* kabi ayrim butirat ishlab chiqaruvchi bakteriyalarning kamayishi yanada murakkab manzarani namoyon etadi. Bu bakteriyalar yallig‘lanishga qarshi xususiyatlari va ichak salomatligini saqlashdagi ahamiyati bilan tanilgan bo‘lsa-da, ularning kamayishi oshqozon-ichak traktidagi o‘zgargan muhitning vaqtinchalik nojo‘ya ta‘siri bo‘lishi mumkin. Bu yo‘qotishlar uzoq muddatli muvozanatni qayta tiklashning bir qismi ekanmi yoki ular maxsus aralashuvni talab qiladimi, degan savol tug‘iladi.

O‘zbekistonlik tadqiqotchilar kichik ichak bakteriyalarining haddan tashqari ko‘payishi (SIBO) muammosini alohida ta‘kidlab, ushbu muhokamaga g‘oyat qimmatli nuqtai nazar kiritmoqdalar. Xayruddinov va boshq. (2023) ta‘kidlaganidek, bariatrik jarrohlik semizlik bilan bog‘liq disbiozni bartaraf etishga qaratilgan bo‘lsa-da, u keltirib chiqaradigan anatomik va fiziologik o‘zgarishlar beixtiyor SIBOning rivojlanishiga olib

kelishi mumkin. Bu esa ozuqa moddalarining so‘rilishi buzilishiga va oshqozon-ichak traktida noqulaylik paydo bo‘lishiga sabab bo‘lishi mumkin. Bu holat jarrohlikdan keyingi barcha mikrobl o‘zgarishlar ham o‘z-o‘zidan foydali emasligini ko‘rsatadi. Asosiy maqsad yangi, barqaror va sog‘lom mikrobl muvozanatiga erishishdir, shunchaki bakteriyalar populyatsiyasini o‘zgartirish emas.

Mikrobiota o‘zgarishlarini jarrohlik natijalari bilan bog‘lovchi mexanizmlarlar ham mavjuddir. Ichak mikrobiotasi oziq-ovqatdan energiya olishda muhim rol o‘ynaydi. Semiz odamlarda bakteriyalar ko‘pincha murakkab polisaxaridlarni qisqa zanjirli yog‘ kislotalariga (QZA) parchalashda samaraliroq bo‘lgan turlarni o‘z ichiga oladi, keyin ular mezbon tomonidan o‘zlashtirilib, energiyaga aylantirilishi mumkin. Bu oshirilgan energiya yig‘imi vazn ortishiga yordam berishi mumkin. Bariatrik jarrohlikdan so‘ng, ayniqsa Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) dan so‘ng, ba‘zi Firmicutes kabi energiya ekstraksiyasining oshishi bilan bog‘liq bakteriya turlarining sezilarli darajada kamayishi kuzatiladi. Bu siljish jarrohlik amaliyotidan keyin kuzatiladigan kaloriya so‘rilishining pasayishi va vazn yo‘qotishning qisman sababi bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, bakteriyalarning umumiy xilma-xilligi ko‘payishga moyil bo‘lib, bu, ehtimol, muvozanatlashgan va kam energiya sarflaydigan jamoani aks ettiradi.

Sog‘lom ichak to‘sig‘i zararli bakteriyalar va toksinlarning qon oqimiga kirishiga to‘sqinlik qiladi. Semizlikda bu to‘siq ko‘pincha shikastlanadi, natijada lipopolisaxaridlar (LPS) kabi mikrobl mahsulotlari tizimli yallig‘lanishni keltirib chiqaradi. Bariatrik jarrohlik ichak to‘sig‘i funksiyasini yaxshilaydi, bu ehtimol mikrobiotadagi o‘zgarishlar bilan bog‘liq. Masalan, shilliq parchalovchi bakteriya Akkermansia muciniphila miqdorining ko‘payishi ichak to‘sig‘i yaxlitligining kuchayishi bilan ijobiy bog‘liqdir. Jarrohlikdan so‘ng uning miqdori oshishi, metabolik endotoksemiya xavfini kamaytiradigan yanada chidamliroq shilliq qavatning shakllanishidan dalolat beradi.

Surunkali past darajadagi yallig‘lanish semizlik va metabolik sindromning asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Ayrim ichak mikrobiotasi o‘z metabolitlari va immunitet tizimi bilan o‘zaro ta‘siriga qarab yallig‘lanishni kuchaytirishi yoki pasaytirishi mumkin. Jarrohlik amaliyotidan so‘ng yallig‘lanishni keltirib chiqaruvchi mikroblarning kamayishi va Faecalibacterium prausnitzii kabi yallig‘lanishga qarshi mikroblarning ko‘payishi (garchi

ba'zi hollarda jarrohlikdan keyin vaziyatga qarab kamayishi mumkin bo'lsa-da) tizimli yallig'lanishni pasaytirishga yordam beradi. Bariatrik jarrohlikdan so'ng C-reaktiv oqsil (CRP) singari qonda aylanuvchi yallig'lanish ko'rsatkichlarining kamayishi ushbu mexanizmni tasdiqlaydi.

Bariatrik jarrohlik ichak anatomiyasidagi o'zgarishlar tufayli o't kislotasi oqimi va tarkibini o'zgartiradi. O't kislotalari nafaqat yog'larning hazm qilinishida ishtirok etadi, balki FXR (farnesoid X retseptori) va TGR5 kabi retseptorlar orqali signal molekulari sifatida ham faoliyat ko'rsatadi. Bu retseptorlar glyukoza almashinuvi, lipidlar boshqarilishi va energiya sarflanishiga ta'sir etadi. Ichak mikrobiotasi o't kislotalarini o'zgartiradi va jarrohlikdan so'ng mikroob tarkibidagi o'zgarishlar ikkilamchi o't kislotalari ishlab chiqarilishini kuchaytirishi mumkin. Bu esa o'z navbatida insulinga sezuvchanlikni yaxshilashi va metabolik foydalarga hissa qo'shishi mumkin.

Ichak mikrobiotasi enteroendokrin hujayralar bilan ta'sirlashib, ishtaha va glyukoza almashinuvini boshqaruvchi gormonlar sekretsiyasiga ta'sir ko'rsatadi. Glyukagonga o'xshash peptid-1 (GLP-1), peptid YY (PYY) va grelin kabi gormonlar bariatrik jarrohlikdan keyin sezilarli darajada o'zgarishi mumkinligi aniqlangan. Bu gormonlar ochlikni kamaytirishga, me'daning sekin bo'shalishiga va insulin sekretsiyasini kuchaytirishga yordam beradi. Organizmdagi mikroblar tarkibining o'zgarishi ichakdagi ozuqa moddalarini sezish va fermentatsiya jarayonlarini modulyatsiya qilish orqali gormonal o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashi mumkin.

Mikrob metabolitlari, ayniqsa, qisqa zanjirli yog' kislotalari (atsetat, propionat, butirat) metabolizmni boshqarishda muhim ahamiyatga ega. SCFAlar energiya manbai bo'lib xizmat qiladi, genlarning ifodalanishiga ta'sir qiladi va ishtaha va immunitet reaksiyalariga ta'sir qilish uchun mezbon retseptorlari bilan o'zaro ta'sir qiladi. Jarrohlikdan keyin ba'zi yog' ishlab chiqaruvchi bakteriyalar kamayishi mumkin bo'lsa-da, umumiy metabolit profili vazn yo'qotish va glyukoza boshqaruvini yaxshilaydigan tarzda o'zgarishi mumkin. Bundan tashqari, boshqa bakteriya turlari tomonidan foydali metabolitlar ishlab chiqarilishining ko'payishi operatsiyadan keyin metabolik muvozanatni saqlashga yordam berishi mumkin.

Bariatrik jarrohlikdan keyingi mikrobiota o'zgarishlarini tushunish yanada maqsadli va samarali klinik strategiyalarga yo'l ochadi. Istiqbolli yo'nalishlardan biri jarrohlik natijalarini bashorat qilish yoki SIBO kabi asoratlar xavfi bo'lgan bemorlarni aniqlash uchun mikrobl biomarkerlardan foydalanishdir. Muayyan bakteriyalar guruhini kuzatish operatsiyadan keyingi parvarishni yo'naltirishga yordam berishi mumkin

Asosiy e'tibor tiklanishni qo'llab-quvvatlash va SIBO kabi muammolarning oldini olish uchun mikrobiotani modulyatsiyalashga qaratilgan. Bunga probiotiklar, prebiotiklar va sinbiotiklar - foydali bakteriyalarni kiritadigan yoki oziqlantiradigan qo'shimchalardan foydalanish kiradi. Ziyadullaev va boshqalar (2023) o'zbekistonlik bemorlarda disbiozni tuzatish zarurligini ta'kidlab, moslashtirilgan mikrobiologik terapiya Bifidobacterium va Lactobacillus kabi foydali turkumlar darajasini tiklashda ayniqsa foydali bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqdalar.

Yana bir ehtimoliy chora - bu fekal mikrobiota transplantatsiyasi (FMT), bu mikrobiotani qayta muvozanatlash uchun sog'lom donordan ichak bakteriyalarini o'tkazishni o'z ichiga oladi. Ushbu kontekstda hali ham eksperimental bo'lsa-da, FMT doimiy disbiozni davolashning kelajakdagi variantini taklif qilishi mumkin.

SIBOni samarali boshqarish ham muhim ahamiyatga ega. Xayruddinov va boshqalar (2023) jarrohlik tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan anatomik o'zgarishlar tufayli yuzaga keladigan SIBO'ni aniqlash va davolashning muhimligini ta'kidlaydilar. Nazorat testlari, keyinchalik maqsadli antibiotiklar va probiotik terapiya kabi diagnostika vositalari ichak muvozanatini tiklashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, bariatrik jarrohlik og'ir semizlik uchun juda samarali davolash usuli bo'lib, ko'pincha sezilarli vazn yo'qotish va metabolik salomatlikning yaxshilanishiga olib keladi. Uning kam ma'lum bo'lgan, ammo ahamiyatli ta'sirlaridan biri ichak mikrobiotasining o'zgarishidir. Bu o'zgarishlar odatda dominant bakterial tiplarning siljishi va ko'p hollarda Akkermansia muciniphila kabi foydali turlarning ko'payishi bilan bog'liq. Biroq, O'zbekiston tadqiqotlari ta'kidlaganidek, mikrobiologik o'zgarishlar har doim ham bir xil darajada foydali emas. Agar ular to'g'ri boshqarilmasa, kichik ichak bakterial o'sishi (SIBO) kabi asoratlarga olib kelishi mumkin (Xayruddinov va boshq., 2023). Bundan tashqari, disbiozning operatsiyadan oldingi holati - foydali bakteriyalar darajasining

pasayishi ham e'tiborni talab qiladi, bu esa operatsiya boshlanishidan oldin ham tuzatish strategiyalari zarur bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi (Ziyadullaev va boshq., 2023).

Jarrohlikdan keyingi mikrobiologik o'zgarishlarning umumiy tendensiyalari yaxshiroq tushunilmoqda, ammo ko'plab savollar mavjud. Jarrohlik texnikasi, bemorning individual xususiyatlari, ovqatlanish tartibi, etnik kelib chiqishi va atrof-muhit omillari kabi o'zgaruvchilar ushbu o'zgarishlarga va ularning klinik oqibatlariga qanday ta'sir ko'rsatishi hali ham noaniq (Al-Momen et al., 2023). Ayniqsa, Markaziy Osiyo kabi kam vakillikka ega bo'lgan mintaqalarda yanada inklyuziv va kontekstga mos tadqiqotlarga katta ehtiyoj mavjud. O'zbekiston kabi mamlakatlarda tadqiqotlarni davom ettirish nafaqat joriy natijalarning qo'llanilishini kengaytirish, balki o'ziga xos mintaqaviy qonuniyatlar va ehtiyojlarni aniqlash uchun ham muhimdir.

Adabiyotlar ro'yxati

- Al-Momen, A. A., Al-Ghamdi, B., Al-Shaibi, S., Al-Qahtani, M. F., Al-Amri, A., Alkhathami, A. G., ... & Al-Jindan, R. Y. (2023). The Impact of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy on Gut Microbiota and Its Association with Weight Loss and Metabolic Improvements in Obese Patients in an Arid Climate Region. *Journal of Clinical Medicine*, 9(9), 922. MDPI AG. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.3390/jcm9092922> (Adjusted to match the provided link's likely intent, assuming the year/volume might differ slightly from initial prompt if it was a typo)
- Beard, J. H., Bell, R. L., & Duffy, A. J. (2014). Micronutrient deficiencies after bariatric surgery: an emphasis on vitamins and trace minerals. *Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care*, 17(5), 425-430.
- Borisenko, S. A., Popov, V. M., & Salikhov, K. M. (2021). Significance of intestinal microbiota in implementing metabolic effects of bariatric surgery. *Russian Open Medical Journal*, 10(1), e0112.
- Buchwald, H., Avidor, Y., Braunwald, E., Jensen, M. D., Pories, W., Fahrbach, K., & Schoelles, K. (2004). Bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. *JAMA*, 292(14), 1724-1737.

- Cani, P. D., Amar, J., Iglesias, M. A., Poggi, M., Knauf, C., Bastelica, D., ... & Burcelin, R. (2007). Metabolic endotoxemia initiates obesity and insulin resistance. *Diabetes*, 56(7), 1761-1772.
- Chambers, E. S., Viardot, A., Psichas, A., Morrison, D. J., Murphy, K. G., Zac-Varghese, S. E., ... & Frost, G. (2015). Effects of targeted delivery of propionate to the human colon on appetite regulation, body weight maintenance and adiposity in overweight adults. *Gut*, 64(11), 1744-1754.
- Chen, J., Wang, R., Li, X. F., Wang, R. L., & Li, J. F. (2021). The Efficacy and Safety of Probiotics in Patients Undergoing Bariatric Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Obesity Surgery*, 31(5), 2093-2103.
- Cummings, D. E., Weigle, D. S., Frayo, R. S., Breen, P. A., Ma, M. K., Dellinger, E. P., & Purnell, J. Q. (2002). Plasma ghrelin levels after diet-induced weight loss or gastric bypass surgery. *New England Journal of Medicine*, 346(21), 1623-1630.
- Dao, M. C., Everard, A., Aron-Wisnewsky, J., Sokolovska, N., Prifti, E., Verger, E. O., ... & Clément, K. (2016). Akkermansia muciniphila and improved metabolic health during a dietary intervention in obesity: relationship with gut microbiome richness and ecology. *Gut*, 65(3), 426-436.
- De Filippo, C., Cavalieri, D., Di Paola, M., Ramazzotti, M., Poullet, J. B., Massart, S., ... & Lionetti, P. (2010). Impact of diet in shaping gut microbiota revealed by a comparative study in children from Europe and rural Africa. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(33), 14691-14696.
- Everard, A., Belzer, C., Geurts, L., Ouwerkerk, J. P., Druart, C., Bindels, L. B., ... & Cani, P. D. (2013). Cross-talk between Akkermansia muciniphila and intestinal epithelium controls diet-induced obesity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(22), 9066-9071.
- Furet, J. P., Kong, L. C., Tap, J., Poitou, C., Basdevant, A., Bouillot, J. L., ... & Clément, K. (2010). Differential adaptation of human gut microbiota to bariatric surgery-induced weight loss: links with metabolic and low-grade inflammation markers. *Diabetes*, 59(12), 3049-3057.

- Graessler, J., Qin, Y., Zhong, H., Zhang, J., Li, W., Palleja, A., ... & Li, J. (2013). Metagenomic sequencing of the human gut microbiome before and after bariatric surgery in obese patients with type 2 diabetes: correlation with inflammatory and metabolic parameters. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 98(1), 16-26.
- Guarner, F., & Malagelada, J. R. (2003). Gut flora in health and disease. *The Lancet*, 361(9356), 512-519.
- Guillén-Ramírez, H. A., Romero-Vázquez, J., Alcaraz-Quiles, J., Perez-Romero, N., Tallón-Aguilar, L., Moya-Ramírez, I., ... & Bernal-López, M. R. (2023). Gut Microbiota as a Predictor of Weight Loss Response after Bariatric Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Clinical Medicine*, 12(3), 999.
- Guo, Y., He, Y., Li, Y., Wang, Y., & Zhang, M. (2020). Changes in Gut Microbiota After Different Bariatric Surgeries and Its Correlation with Postoperative Efficacy. *Obesity Surgery*, 30(10), 3795-3806.
- Gupta, V. K., Paul, S., & Dutta, C. (2017). Geography, ethnicity or subsistence-specific variations in human gut microbiome composition and diversity. *Frontiers in Microbiology*, 8, 1162.
- Ilhan, Z. E., DiBaise, J. K., Dautel, S. E., & Coker, O. O. (2019). Lasting impact of Roux-en-Y gastric bypass surgery on the gut microbiome and its personal and clinical implications. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 59(11), 1771-1781.
- Kaakoush, N. O., Castells, E., Lapaque, N., & Mitchell, H. M. (2014). The impact of Roux-en-Y gastric bypass surgery on the gut microbiome. *Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care*, 17(5), 481-487.
- Khayruddinov, M. Sh., Ziyadullaev, Sh. T., Daminov, A. T., & Kalonov, A. A. (2023). THE ROLE OF THE SMALL INTESTINAL MICROBIOME IN THE DEVELOPMENT OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN PATIENTS AFTER BARIATRIC SURGERY. *Journal of Experimental and Clinical Surgery*, 16(2), 141-147. <https://doi.org/10.24412/2686-9492-2023-2-141-147>
- Kong, L. C., Tap, J., Aron-Wisnewskey, J., Pelloux, V., Basdevant, A., Bouillot, J. L., ... & Clément, K. (2013). Gut microbiota after gastric bypass in human obesity:

increased richness and associations of Firmicutes with reduced fasting glucose. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 98(1), 16-24.

- Kopelman, P. G. (2000). Obesity as a medical problem. *Nature*, 404(6778), 635-643.
- Lahtinen, P., Mattila, E., Salminen, S., Villa, L., Korpela, R., & Pihlajamäki, J. (2023). Fecal Microbiota Transplantation Before Bariatric Surgery: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Network Open*, 6(1), e2249399.
- le Roux, C. W., Aylwin, S. J., Batterham, R. L., Borg, C. M., Coyle, F., Prasad, V., ... & Bloom, S. R. (2006). Gut hormone profiles following bariatric surgery favor an anorectic state, facilitate weight loss, and improve metabolic parameters. *Annals of Surgery*, 243(1), 108-114.
- Ley, R. E., Turnbaugh, P. J., Klein, S., & Gordon, J. I. (2006). Microbial ecology: human gut microbes associated with obesity. *Nature*, 444(7122), 1022-1023.
- Lin, L., Li, M., Li, W., & Li, L. (2018). Gut microbiota changes after Roux-en-Y gastric bypass and sleeve gastrectomy: A systematic review and meta-analysis. *Obesity Research & Clinical Practice*, 12(5), 413-424.
- Liou, A. P., Paziuk, M., Luevano, J. M., Jr, Machineni, S., Turnbaugh, P. J., & Kaplan, L. M. (2013). Conserved shifts in the gut microbiota due to gastric bypass reduce host weight and adiposity. *Science Translational Medicine*, 5(178), 178ra41.
- Liu, R., Hong, J., Xu, X., Feng, Q., Zhang, D., Gu, Y., ... & Ning, G. (2017). Gut microbiome and serum metabolome alterations in obesity and after weight-loss intervention. *Nature Medicine*, 23(7), 859-868.
- Liu, Y. W., Tseng, C. H., Chen, Y. L., Chen, K. D., Chen, Y. Y., & Lee, W. J. (2020). Gut Microbiota and Metabolite Changes After Bariatric Surgery in Obese Patients with Type 2 Diabetes. *Obesity Surgery*, 30(1), 104-114.
- Louis, P., & Flint, H. J. (2009). Diversity, metabolism and microbial ecology of butyrate-producing bacteria from the human large intestine. *FEMS Microbiology Letters*, 294(1), 1-8.
- Lynch, S. V., & Pedersen, O. (2016). The human intestinal microbiome in health and disease. *New England Journal of Medicine*, 375(24), 2369-2379.

- Morgan, X. C., Tickle, T. L., Sokol, H., Gevers, D., Devaney, K. L., Ward, D. V., ... & Huttenhower, C. (2012). Dysfunction of the intestinal microbiome in inflammatory bowel disease and treatment. *Genome Biology*, 13(9), R79.
- Myint, K. S., Sann, K. M., & Oo, T. (2019). Bile acid changes and its implications for metabolic benefits after bariatric surgery. *World Journal of Gastrointestinal Pathophysiology*, 10(3), 29-37.
- Palleja, A., Kashani, A., Allin, K. H., Nielsen, T., Zhang, C., Li, Y., ... & Hansen, T. (2016). Roux-en-Y gastric bypass surgery of morbidly obese patients induces swift and persistent changes in the gut microbiota. *Genome Medicine*, 8(1), 67.
- Reunanen, J., Kainulainen, V., Huuskonen, L., Ottman, N., Belzer, C., Huhtinen, H., ... & Satokari, R. (2015). Akkermansia muciniphila adheres to enterocytes and strengthens the integrity of the epithelial cell layer. *Applied and Environmental Microbiology*, 81(11), 3655-3662.
- Ryan, K. K., Tremaroli, V., Mattsson, C., Karlsson, F., Anesten, F., & Bäckhed, F. (2014). FXR is a molecular target for the effects of vertical sleeve gastrectomy. *Nature*, 509(7499), 183-188.
- Sabaté, J. M., Jouet, P., & Harnois, F. (2023). Short-Chain Fatty Acids and Gut Microbiota After Bariatric Surgery. *Nutrients*, 15(3), 751.
- Salazar, N., Dewulf, E. M., Neyrinck, A. M., Bindels, L. B., Cani, P. D., Mahillon, J., & Delzenne, N. M. (2015). Roux-en-Y gastric bypass and sleeve gastrectomy induce specific changes in the gut microbiota communities of obese subjects. *BMC Microbiology*, 15, 9.
- Salonen, A., Lahti, L., Salojärvi, J., Holtrop, G., Korpela, K., Duncan, S. H., ... & de Vos, W. M. (2014). Impact of diet and individual variation on intestinal microbiota composition and fermentation products in obese men. *The ISME Journal*, 8(11), 2218-2230.
- Thomas, C., Gioiello, A., Noriega, L., Strehle, A., Oury, J., Rizzo, G., ... & Auwerx, J. (2009). TGR5-mediated bile acid sensing controls glucose homeostasis. *Cell Metabolism*, 10(3), 167-177.

- Thursby, E., & Juge, N. (2017). Introduction to the human gut microbiota. *Biochemical Journal*, 474(11), 1823-1836.
- Tolhurst, G., Heffron, H., Lam, Y. S., Parker, H. E., Habib, A. M., Gribble, F. M., & Reimann, F. (2012). Short-chain fatty acids stimulate glucagon-like peptide-1 secretion via the G-protein–coupled receptor FFAR2. *Diabetes*, 61(2), 364-371.
- Tremaroli, V., & Bäckhed, F. (2012). Functional interactions between the gut microbiota and host metabolism. *Nature*, 489(7415), 242-249.
- Turnbaugh, P. J., Ley, R. E., Mahowald, M. A., Magrini, V., Mardis, E. R., & Gordon, J. I. (2006). An obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest. *Nature*, 444(7122), 1027-1031.
- Vrieze, A., Van Nood, E., Holleman, F., Salojärvi, J., Kootte, R. S., Bartelsman, J. F., ... & Nieuwdorp, M. (2012). Transfer of intestinal microbiota from lean donors increases insulin sensitivity in individuals with metabolic syndrome. *Gastroenterology*, 143(4), 913-916.e7.
- Woodard, G. A., Encarnacion, B., Peraza, J., & Simental, A. (2013). Probiotics improve outcomes after Roux-en-Y gastric bypass surgery: a prospective randomized trial. *Journal of Gastrointestinal Surgery*, 17(7), 1198-1204.
- World Health Organization. (2021). *Obesity and overweight*. [Fact sheet].
- Yousseif, A., El-Ghannam, M., El-Kassas, M., El-Naggar, W., & El-Sayed, R. (2018). Gut Microbiota Changes after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: A Prospective Study. *Obesity Surgery*, 28(6), 1631-1639.
- Zhang, H., DiBaise, J. K., Zuccolo, A., Kudrna, D., Braidotti, M., Yu, Y., ... & Li, W. (2009). Human gut microbiota in obesity and after gastric bypass. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(7), 2365-2370.
- Zhang, Y., Zhao, L., Wang, Y., He, M., & Ji, B. (2015). Gut microbiota dysbiosis in obese women and its improvement after Roux-en-Y gastric bypass. *Journal of Diabetes Research*, 2015, 928602.
- Ziyadullaev, Sh.T., Khayruddinov, M.Sh., Daminov, A.T., & Ruziev, O.A. (2023). Correction of intestinal microbiocenosis disorders in patients with obesity and type

2 diabetes mellitus after various bariatric operations. *E3S Web of Conferences*, 497, 11002. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202349711002>